

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШКИ У ПОДРОСТКОВ С ПОМОЩЬЮ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Расулова Саодат Халимовна

Бухарского государственного медицинского института,
ассистент 2-го кафедры Педиатрии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444554>

Аннотация: Синдрома раздраженного кишечника – серьезная и недооцененная проблема детского возраста. Эта тема недостаточно изучена в педиатрии по сравнению со взрослой практикой, и педиатры часто без должного обоснования ставят этот диагноз детям раннего возраста. В диссертации диагностика синдрома раздраженного кишечника у школьников-подростков с помощью иммунологических тестов речь идет.

Ключевые слова: СРК, Ig A, Ig E, иммунология, запор, понос, школа.

Цель работы. Разработка метода распознавания синдрома раздраженного кишечника у школьников специального возраста с использованием иммунологических анализов крови.

Материалы и методы. Анкетирование было проведено среди школьников 4 районов и города Бухары. В опросе приняли участие 1016 взрослых школьников, из них девочек немного больше, чем мальчиков – 571 (56,2%) – 445 (43,8%). Возрастная структура состоит из 433 (42,6%) детей 12-13 лет, 405 (39,8%) 14-15 лет и 178 (17,6%) 16-17 лет. С целью разработки алгоритма дифференциации СРК в зависимости от спектра аллергической сенсibilизации было проведено исследование по изучению параметров гуморального иммунитета. Пациенты отбирались по клинической картине СРК для удобства и точности расчета показателей крови и слюны. А для сравнения результатов исследования были обследованы здоровые школьники. Распределились следующим образом (всего 91 ребенок):

- группа с диареей состоит из 30 больных детей;
- группа с запорами - 31 больной ребенок;
- группу сравнения составили 30 здоровых школьников.

Средний возраст пациентов с диареей составил $14,97 \pm 0,32$ года, а средний возраст детей с запорами — $15,16 \pm 0,31$ года. Средний возраст детей в контроле составил $15,1 \pm 0,31$ года.

Результаты исследования показали увеличение синтеза секреторного IgA:

- в 3,4 раза у детей с диареей;
- Запоры у СРК в 4,1 раза выше, чем у здоровых детей ($P < 0,05$).

Также повышение уровня IgE в крови наблюдается у пациентов:

- в 3,0 раза при диарее;
- с запорами в 7,39 раза ($P < 0,05$) по сравнению с показателями здоровых детей.

Краткое содержание. Следует отметить, что появление IgE у здоровых детей позволяло заподозрить наличие у них паразитарных или грибковых инфекций без четкой клинической картины, поэтому в группу здоровья вошли дети без СРК.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о коморбидном течении СРК у школьников пубертатного возраста. При СРК с запором уровень секреторного IgA в слюне и IgE в крови повышен. IgA в крови при СРК не выявило выраженных изменений

концентрации в целом, находился на уровне контроля, зависимости от клинической картины СРК у подростков не наблюдалось.

References:

1. Андреев Д.Н., Дичева Д.Т. Оптимизация лечения пациентов с синдромом раздраженного кишечника: акцент на повышении комплаентности. Медицинский совет. 2019 год; 3: 118-124. DOI:<https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-3-118-124>.
2. Расулова, С. . (2023). Исследование течения синдрома раздраженного кишечника и подростков. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(12), 78–82. извлечено имя существительное <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/24508>
3. Мусаходжаева Д.А., Каримов Р.К., Расулова С.Х. Иммунологические показатели используются при хирургическом лечении хронических заболеваний. Медицинская иммунология. 2023;25(4):907-912.<https://doi.org/10.15789/1563-0625-ИИ-2859>
4. Расулова С.Х. – Современные аспекты патогенеза синдрома раздраженного кишечника у детей //Новый день в медицине 2023 7(57): 245-249 Подробнее:<https://newdaymedicine.com/index.php/2023/07/31/l-285/>